

DESENVOLVIMENTO DE CHATBOTS PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE, USANDO ABORDAGENS ESTOCÁSTICAS, LINGUÍSTICAS E HÍBRIDAS

Leandro Oliveira da Silva (bolsista do PIBIC/UFPI),
Raimundo Santos Moura (Orientador, Departamento de Computação, UFPI)

Palavras-chave: atendimento ao cliente; chatbot; processamento de linguagem natural.

1. Introdução

A motivação para a criação de *chatbots* está na redução de custos em Sistemas de Atendimento ao Consumidor (SAC) e para resolver limitações dos agentes conversacionais disponíveis no mercado. Muitas empresas têm utilizado conversações baseadas em texto como um meio efetivo de comunicação e têm implementado suas operações de suporte ao cliente através de interfaces de conversações, onde os clientes se comunicam com representantes de serviços para resolver seus problemas. As previsões dos analistas apontam que, em 2021, mais de 50% das empresas gastarão mais por ano em *bots* e criação de *chatbots* do que no desenvolvimento tradicional de aplicativos para dispositivos móveis (GARTNER, 2018).

O objetivo deste trabalho é desenvolver um *chatbot*, usando a abordagem linguística para analisar como esse sistema consegue interpretar e responder corretamente mensagens de usuários aleatórios que desejam saber informações sobre remédios, como por exemplo: o preço, a quantidade de comprimidos que vem na caixa, a quantidade de miligramas ou mililitros, a patologia da doença, entre outras informações.

2. Metodologia

A Figura 1 mostra a visão geral do *chatbot* e o modo como é feito o processamento das perguntas para se chegar a uma resposta adequada. Primeiramente, o usuário digita uma pergunta em linguagem natural (português). Em seguida, a pergunta passa por um processo de até 3 análises fazendo consultas em listas ou banco de dados, bem como uma análise de padrões linguísticos da pergunta para, então, se chegar em uma resposta adequada.

Figura 1. Visão geral do sistema.

Na análise 1, o sistema verifica se a pergunta digitada pelo usuário é uma saudação/cumprimento. Para isso, foi criada uma lista de palavras chamada *greetWords* que contém várias saudações e cumprimentos que podem ser digitadas pelo usuário, a saber: “Olá”, “Bom Dia”, “Boa Tarde”, “Boa Noite”, “Como vai você?”, “Tudo bem?”, entre outras. Se a pergunta do usuário estiver nesta lista o *chatbot* retorna a resposta mais adequada, i.e., uma saudação.

Quando a pergunta digitada pelo usuário não é nenhuma saudação/cumprimento, o *chatbot* passa para a análise 2. Nesta análise, é efetuada a etiquetagem do texto utilizando técnicas de processamento de linguagem natural, para identificar qual o verbo e o padrão linguístico da frase. Para esta etapa foram definidos dois padrões: padrão 1: verbo seguido de substantivo próprio; verbo seguido de substantivo; verbo seguido de artigo. Padrão 2: preposição seguida de verbo. Através do padrão linguístico identificado é possível entender o contexto no qual se trata a conversa e guiar o *chatbot* para a resposta. Se o substantivo da pergunta for algum dos verbos da lista *weatherWords*, por exemplo: “tempo”, “temperatura”, o *chatbot* será guiado para retornar a temperatura da cidade que o usuário digitou na pergunta.

Se a pergunta digitada já passou pelas duas primeiras análises e mesmo assim não encontrou uma resposta adequada, o código vai para a análise 3. Nesta análise, é efetuada o mesmo processo de classificação gramatical da etapa 2, porém agora o *chatbot* está focando no contexto de farmácia. Nesta etapa faz-se uma análise na lista *drugstoreWords* que contém palavras referentes ao ramo de farmácia e é extraído o verbo da pergunta, através dele podemos inferir se o cliente deseja saber valor, quantidade, detalhes da patologia do remédio, entre outras informações. Por exemplo, se o cliente digitar “tem” ou “há” o sistema identifica que é um verbo de existência; se ele digitar “preço” ou “custa” identifica-se que é um verbo de valor. Sabendo se o verbo se refere a existência ou valor, o *chatbot* acessa o banco de dados de remédios da farmácia e retorna a coluna referente à informação que foi solicitada.

Se mesmo após as três análises o *chatbot* não identificar o que o cliente deseja, será retornada uma mensagem informando que o sistema não conseguiu identificar a informação solicitada.

3. Resultados e discussão

Em geral, a maioria das perguntas feitas pelos usuários foram respondidas corretamente levando em consideração a maneira como a pessoa se expressou na hora de formular a pergunta. Por exemplo: um usuário digitou a seguinte pergunta “Gostaria de saber se tem o remédio alivium”, e o *chatbot* respondeu “Sim. 8 cápsulas com 400 gramas”, logo em seguida o usuário pergunta “qual o preço do Novalgina”, e o sistema responde “20 MG – 28 comprimidos. 49,99”. Neste trecho de conversa percebe-se que o usuário foi bem direto e se expressou corretamente, sem gírias, sem erros ortográficos e sem abreviar as palavras, obtendo assim uma boa comunicação entre o *chatbot* e o usuário.

Em alguns casos, os usuários não conseguiram obter uma boa comunicação por conta de erros de digitação. Por exemplo: “Qual o valor do acetilciste?”, neste caso foi retornada a mensagem “Não compreendi o que foi dito!”, pois o nome do remédio é *acetilcisteína*, e como o usuário digitou o nome incompleto não foi possível encontrar o medicamento no banco de dados.

Em outros casos, os usuários enfrentaram problemas de comunicação por conta da quebra de linhas. Por exemplo: o usuário digitou “você tem o remédio diovan”, o *chatbot* responde “sim”. Logo em seguida, o usuário pergunta “qual o valor?” e o sistema responde “Não compreendi o que foi dito!”. Se nesta última mensagem o usuário tivesse digitado “qual o valor do remédio diovan?”, a pergunta teria sido compreendida e o *chatbot* responderia corretamente, pois o sistema ainda não se baseia em mensagens anteriores para compreender o que foi dito. Esta limitação será resolvida futuramente.

4. Conclusão

Neste trabalho foi realizado um levantamento para identificar quais requisitos são necessários para um *chatbot* funcionar corretamente e quais as limitações que os *chatbots* atuais vem sofrendo, chegando à conclusão de que uma das maiores dificuldades é sobre entender as mensagens, pois a língua portuguesa

possui muitas variantes e temos que levar em consideração que as pessoas escrevem com regionalismos, palavras específicas, erros de digitação e outros fatores que acarretam em falhas de comunicação entre o cliente e o servidor.

Partindo destes resultados, possíveis trabalhos futuros precisam focar mais em entender o contexto das conversas mesmo com erros de digitação e erros de português, além de focar na análise de várias perguntas ao mesmo tempo para compreender a conversa em geral e não apenas uma pergunta específica.

5. Referências

ABUSHAWAR, Bayan; ATWELL, Eric. "ALICE Chatbot: Trials and Outputs". Comp. y Sist., México , v. 19, n. 4, p. 625-632, dic. 2015 .

CHAKRABARTI, C. and LUGER, George F. "Artificial conversations for customer service chatter bots: Architecture, algorithms, and evaluation metrics". Expert Systems with Applications, 42: 6878-6897. 2015.

Chatbots brasil. Conheça as possibilidades do chatbot para o atendimento ao cliente. 2018. Disponível em: <<https://chatbotsbrasil.take.net/possibilidades-dos-chatbots-atendimento/>>. Acesso em: 23 jul. 2019.

DREDGE, Stuart. "Why Facebook and Microsoft say chatbots are the talk of the town", The Guardian. 2016. <https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/18/chatbots-talk-towninteract-humans-technology-siliconvalley>

GARTNER (2018). "Gartner Top Strategic Predictions for 2018 and Beyond". 2017.

IBAÑOS, Ana Maria Tramunt e PAIL, Daisy Batista. "Fundamentos Linguísticos e Computação". Porto Alegre: EDIPUCRS, 2015.

KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary. "Princípios de Marketing". 9. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary. "Princípios de Marketing". 15. ed. São Paulo: 2014.

NEVES, André Menezes M. "iAIML: um Mecanismo para o Tratamento de Intenção em Chatterbots" Tese (Doutorado). Ciência da Informação. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005.

PEREIRA, G. "Conversando com robôs: O uso de chatbots na comunicação de marcas no Facebook Messenger 1". 2018. RAMPINELLI, Felipe. "Chatbots no atendimento a clientes: tudo que você precisa saber". Disponível em: < <https://www.dds.com.br/blog/index.php/chatbots-atendimento-tudo-que-voceprecisa-saber/> >. Acesso em: 23 jul. 2019.

VIEIRA, Renata; LIMA, Vera Lúcia Strube. "Linguística computacional: princípios e aplicações", Porto Alegre, 2001.

6. Apoio

Universidade Federal do Piauí (UFPI)